

VIRUSLI GEPATIT E KASALLIGI PROFILAKTIKASI

Bazarova Gulnora Rustamovna, t.f.d., dotsent.

Alfraganus Universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

ORSID Id:0009-0006-7621-2642

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218441>

Annottatsiya. *Gepatit E virusi dunyoning barcha mintaqalarida uchraydi va oddiy suv, sanitariya, gigiena va sog'liqni saqlash infratuzilmasi yomon bo'lgan past va o'rta daromadli mamlakatlarda juda keng tarqalgan. Infeksiyaning tarqalganligi ham epidemiyaga, ham alohida holatlarga olib kelishi mumkin. Odamlarda kasallikni keltirib chiqaradigan virusli hepatit E (VGE) ning to'rtta asosiy genotipi mavjud (genotip 1, 2, 3 va 4). Har birining o'z uzatish shakllari va geografik diapazoni mavjud. VGE ning 1 va 2 genotiplari birinchi navbatda odamlarga yuqadi va kasallik chaqiradi, 3 va 4 genotiplari esa asosan sutemizuvchilarga yuqadi va vaqti-vaqti bilan zoonoz orqali odamlarda kasallik keltirib chiqaradi. 3 va 4-genotip viruslari bilan infeksiya asosan xom yoki yaxshi pishmagan go'shtni iste'mol qilish orqali, shuningdek, atrof-muhit ob'ektlari bilan aloqa qilish orqali hayvonlardan (cho'chqalar, yovvoyi cho'chqalar va bug'ular) ya'ni zoonozdofk orqali yuqadi.*

1 va 2 genotiplari asosan feko-oral yo'l bilan yuqib, Afrika va ba'zi Osiyo mamlakatlarida eng keng tarqalgan VGE variantlari hisoblanadi. Yuzlab minglab odamlarda kuzatiladigan yirik epidemiyalar ko'pincha ifloslangan ichimlik suvi manbalaridan kelib chiqadi. Gepatit E ning ba'zi bunday avj olishlari qurolli mojarolar va gumanitar favqulodda vaziyatlarda, xususan, urush zonalari va qochqinlar va ichki ko'chirilganlar uchun sanitariya va xavfsiz suv ta'minoti yomon bo'lgan lagerlarda sodir bo'ladi. Qo'zg'atuvchi organizmga tushgandan keyin inkubatsiya davri o'rtacha 5-6 hafta va 2-10 hafta oralig'ida kasallik belgilari namoyon bo'la boshlaydi. Virusli tarqalish davri semptomlar boshlanishidan bir necha kun oldin boshlanadi va 3-4 hafta davom etadi.

Kalit so'zlar: *Virusli hepatit E, kasallik, yuqish yo'llari, kasallik manbai, profilaktikasi, chora tadbirlar, asoratlari, nogironlik.*

Аннотация. *Вирус гепатита Е встречается во всех регионах мира и наиболее распространен в странах с низким и средним уровнем дохода, где наблюдается ограниченный доступ к чистой воде, санитарии, гигиене и медицинской инфраструктуре. Распространенность инфекции может приводить как к эпидемиям, так и к отдельным случаям. Существует четыре основных генотипа вирусного гепатита Е (ВГЕ), вызывающих заболевание у человека (генотипы 1, 2, 3 и 4). Каждый из них имеет свой собственный путь передачи и ареал распространения. Генотипы 1 и 2 ВГЕ преимущественно инфицируют людей и вызывают заболевание, в то время как генотипы 3 и 4 инфицируют преимущественно млекопитающих и иногда вызывают заболевание у человека зоонозным путем. Инфекция вирусами генотипов 3 и 4 передается преимущественно от животных (свиней, кабанов и оленей) при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса, а также при контакте с объектами окружающей среды, т.е. зоонозным путем. Генотипы 1 и 2 передаются преимущественно фекально-оральным путём и являются наиболее распространёнными вариантами ВГЭ в Африке и некоторых странах Азии. Крупные вспышки, затрагивающие сотни тысяч людей, часто вызваны загрязнённой питьевой водой.*

Некоторые такие вспышки гепатита E происходят во время вооружённых конфликтов и гуманитарных чрезвычайных ситуаций, особенно в зонах военных действий и в лагерях для беженцев и внутренне перемещённых лиц, где санитария и доступность питьевой воды оставляют желать лучшего. Инкубационный период после контакта с возбудителем составляет в среднем 5–6 недель, а время до появления симптомов — 2–10 недель. Период вирусывыделения начинается за несколько дней до появления симптомов и длится 3–4 недели.

Ключевые слова: *Вирусный гепатит E, заболевание, пути передачи, источник заболевания, профилактика, меры, осложнения, инвалидность.*

Abstract. *Hepatitis E virus is found in all regions of the world and is most common in low- and middle-income countries with poor access to clean water, sanitation, hygiene and health infrastructure. The prevalence of infection can lead to both epidemics and isolated cases. There are four main genotypes of viral hepatitis E (VGE) that cause disease in humans (genotypes 1, 2, 3 and 4). Each has its own mode of transmission and geographic range. Genotypes 1 and 2 of VGE primarily infect humans and cause disease, while genotypes 3 and 4 infect mainly mammals and occasionally cause disease in humans through zoonotic transmission. Infection with genotypes 3 and 4 viruses is mainly transmitted from animals (pigs, wild boars and deer) through the consumption of raw or undercooked meat, as well as through contact with environmental objects, i.e. zoonotic transmission.*

Genotypes 1 and 2 are transmitted mainly by the feco-oral route and are the most common VGE variants in Africa and some Asian countries. Large outbreaks, affecting hundreds of thousands of people, are often caused by contaminated drinking water sources. Some such outbreaks of hepatitis E occur in armed conflicts and humanitarian emergencies, particularly in war zones and in camps for refugees and internally displaced persons where sanitation and safe water are poor. The incubation period after exposure to the pathogen is on average 5–6 weeks and the time to onset of symptoms is 2–10 weeks. The viral shedding period begins a few days before the onset of symptoms and lasts 3–4 weeks.

Keywords: *Viral hepatitis E, disease, transmission routes, source of the disease, prevention, measures, complications, disability.*

Dolzarbliqi. *Viruslar qozgʻadigan gepatit kasalliklari butun jahonda juda keng tarqalgan boʻlib kasallik sabab bemorlar usiq vaqt ishga yaroqsiz qilib qoʻyadi, nogiron boʻlib qoladi, baʼzida esa oʻlimga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham gepatit kasalliklari juda dolzarb nisoblanadi.*

JSST hisob-kitoblariga koʻra, 2019 yilda gepatit E dan taxminan 44 000 kishi vafot etgan (virusli gepatitdan jami oʻlimining 3,3% ni tashkil qiladi). Gepatit E butun dunyoda uchraydi. Bemorlarning ayrim toifalarida (homilador ayollar va immunosupressiv dorilar bilan massiv davolash usullari) patologiya ogʻir, koʻpincha fulminant kechish bilan tavsiflanadi va jadal davolash boʻlimida davolanishni talab qiladi. VGE kasalligining baʼzi juhatlari etarlicha oʻrganilmagan, shuningdek davolash usullari, oldini olish chora –tadbirlari etarlich talablarga javob bermaydi. Mahsus profilaktikasi ishlab chiqarilmagan.

Tadqiqotning maqsadi: *Asosiy maqsadlardan biri, bu virusli gepatit E kasalligiga qarshi kurashish uchun oʻtkazilayotgan chora-tadbirlarni baholashdan iboratdir.*

Usul va uslublar: *virusli gepatit E tarqalishiga qarshi kurash bosqichi ushbu kasallik bilan kasallanish va oʻlimning sezilarli darajada kamayishi sifatida belgilanadi. Statistik tahlil usullaridan foydalangan holda kasallik koʻrsatkichlari tahliliy natijalarini oʻrganish va kasallikni*

keng tarqalishini oldini olish chora tadbirlarini targ'ib qilishdan iborat. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda VGE butun dunyo bo'ylab 3450 kishining o'limiga sabab bo'ldi va o'tkir gepatit E holatlari soni 19,47 million ro'yxatga olingan [1]; O'tkir gepatit tufayli global nogironlik bo'yicha yo'qotilgan hayot yillarining 5,4% ini VGE tashkil qiladi.

Natijalar: Virusli gepatit E - (VGE) keltirib chiqaradigan jigarining yallig'lanishli kasalligidir. Gepatit E *Hepeviridae* oilasiga mansub, ular ikki turga bo'linadi: *Ortohepevirus* (barcha sutemizuvchilar va parrandalarning qon oqsillarida uchrashi mumkin) va *Piscihepevirus* (o'tkir gepatit E) [2, 5]. Inson virusining faqat bitta serotipi ma'lum va tasnifi genomning [nukleotidlar](#) ketma-ketligiga asoslanadi [6]. 1- [genotip](#) beshta kichik tipga [7], 2-genotip ikkita kichik tipga [8], 3-genotip 10 ta kichik tipga va 4-genotip yettita kichik tipga bo'linadi [9]. Bundan tashqari 5, 6, 7 va 8 genotiplari ham mavjud [10]. Kalamushlar orasida Gepatit birinchi marta Germaniyada Norveg olimlari tomonidan kalamushlardan ajratilgan [11] va 2018-yilgi CDC maqolasi transplantatsiya qilingan organni qabul qiluvchi insonda kalamush gepatit E RNKsi aniqlanganligini ko'rsatgan [12].

Virus feko-oral yo'l orqali, birinchi navbatda, ifloslangan suv orqali yuquvchi kasallik hisoblanadi. Gepatit E butun dunyo bo'ylab uchraydi, lekin ko'pincha Sahroi Kabirdan janubiy Afrika, Janubiy va Sharqiy Osiyoda keng tarqalgan. Yuqori endemik hududlarda simptomatik kasallik ko'pincha 15-40 yoshdagi odamlarda uchraydi [3, 4]. Bunday hududlarda infeksiya bolalarga ham ta'sir qiladi, lekin ko'pincha sariqlik bilan birga bo'lmagan yoki engil alomatlar tufayli tashxis qo'yilmaydi.

Gepatitning tipik belgilari va alomatlariga quyidagilar kiradi: boshlang'ich davrda - tana haroratining engil ko'tarilishi, ishtahaning yo'qolishi (anoreksiya), bir necha kun davomida ko'ngil aynishi va qayt qilish;

qorin og'rig'i, qichishish, teri toshmasi yoki qo'shma og'riqlar;
sariqlik (terining sarg'ayishi), qoraygan siydik va rangsiz axlat; va
biroz jigarining kattalashishi (gepatomegali).

Leptospiroz, Dange, Sariq isitma va bezgak kabi infeksiyalar endemik bo'lgan hududlarda bu alomatlar gepatitning boshqa shakllaridan yoki boshqa yuqumli kasalliklardan farq qilishi mumkin. Semptomlar odatda 1 haftadan 6 haftagacha davom etadi. Gepatit E odatda o'tkir, o'z-o'zini cheklovchi infeksiya deb hisoblansa-da, u kamdan-kam hollarda og'irlashishi va fulminant gepatitga (o'tkir jigar etishmovchiligi) olib kelishi mumkin. Bu halokatli bo'lishi mumkin. Gepatit E bilan og'rigan homilador ayollar, ayniqsa ikkinchi va uchinchi trimestrlarda, o'tkir jigar etishmovchiligi, homila o'limi va o'lim xavfi yuqori. Homiladorlikning uchinchi trimestrida olingan gepatit E uchun o'lim darajasi 20-25% ga yetishi mumkin [13, 20].

Kamdan kam hollarda surunkali gepatit E immuniteti zaif odamlarda, ayniqsa immunosupressantlarni qabul qiluvchi organ transplantatsiyasini qabul qiluvchilarda qayd etilgan.

Klinik ko'rinishda gepatit E o'tkir virusli gepatitning boshqa turlaridan va ayrim hollarda sariqlikni keltirib chiqaradigan boshqa yuqumli kasalliklardan farq qilmaydi. Biroq, gepatit E ga shubha ko'pincha epidemiologik vaziyatning bir qator xarakterli belgilari mavjud bo'lganda, masalan, endemik hududlarda yoki ichimlik suvi ifloslanishi mumkin bo'lgan hududlarda, homilador ayollarda kasallikning yanada og'ir kechishi holatlarida yoki gepatit A tashxisi chiqarib tashlangan hollarda farqlanadi. Odatda, gepatit E virusi bilan infeksiyani tasdiqlash uchun VGEga xos immunoglobulin M (IgM) mavjudligi uchun qon tekshiruvi o'tkaziladi. Dala ekspeditsiyalarida foydalanish uchun tezkor testlar mavjud. Infeksiyaning boshqa laboratoriya

belgilariga qon zardobida bilirubin, alanin aminotransferaza (ALT) va aspartat aminotransferaza (AST) konsentratsiyasining oshishi kiradi.

Bundan tashqari, qon va axlatda gepatit E virusi RNKsini aniqlash uchun teskari transkripsiya polimeraza zanjiri reaksiyasi (RT-PCR) testidan [14, 18] foydalanish mumkin. Buning uchun maxsus laboratoriya jihozlari kerak. Oxirgi diagnostika usuli, ayniqsa, gepatit E kam uchraydigan hududlarda, shuningdek, surunkali VGE infeksiyasining aniqlanilishida kamdan-kam hollarda foydalidir.

Gepatit E vaktsinasi Vaktsinani ta'minlash bo'yicha Xalqaro muvofiqlashtiruvchi guruh (ICG) tomonidan epidemiyalar uchun ajratilgan beshinchi vaktsina hisoblanadi [16, 19]. JSST hozirda ekspertlar va xalqaro hamkorlar bilan epidemiyaga qarshi kurashish uchun vaktsinani tarqatish jarayonini ishlab chiqish ustida izlanishlar olib bormoqda. Bundan tashqari, 2014 yilda JSST "Suv orqali yuqadigan gepatit E epidemiyalari: aniqlash, tekshirish va nazorat qilish" nomli tematik hisobotini e'lon qildi. U gepatit E ning epidemiologik xususiyatlari, klinik xususiyatlari va diagnostika usullari haqida ma'lumot beradi. Hisobotda shuningdek, sog'liqni saqlash organlariga yuqumli kasalliklarga qanday munosabatda bo'lish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

JSST kasalliklarning tarqalishiga xalqaro javob choralari va sog'liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlarni tezkor aniqlash va tasdiqlashda asosiy rol o'ynaydi. JSST global kuzatuv tizimi kuniga 24 soat, yiliga 365 kun davomida paydo bo'layotgan sog'liqni saqlash tahdidlari haqidagi hisobotlarni qayd qiladi. JSST gepatit E ning tarqalishi haqida muntazam ravishda xabardor qilinadi va kerak bo'lganda Tashkilotning uchta darajasida a'zo davlatlarga yordam ko'rsatishni muvofiqlashtiradi [15, 17]. 2024-yilda JSST Chad, Janubiy Sudan, Markaziy Afrika Respublikasi va boshqa mamlakatlarda VGE tarqalishiga javob choralari muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynadi.

Asoratlari -Jigar fibrozi, shuningdek o't yo'llarining shikastlanishi, ko'pincha diskineziya shaklida tiklanish davrida gepatomegaliyani saqlab qolish mumkin. Jigardan tashqari ko'rinishlar ko'pincha o'tkir entsefalopatiya, mielit, o'tkir motor va hissiy neyropatiya, meningoensefalit, o'tkir xolestatik sindrom, xolesistit, pankreatit, eshak Emi tipida toshma, plevral shish yoki assit, o'tkir glomerulonefrit yoki buyrak etishmovchiligi, gemofagositik limfogistiositoz va rabdomiyolizning kam uchraydigan holatlari shaklida ham mumkin.

Xulosalar: Demak, OIV, virusli gepatit va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar bo'yicha 2022–2030 yillarga mo'ljallangan Global sog'liqni saqlash sektori strategiyalari (GHS) OITS, virusli gepatit (ayniqsa, surunkali gepatit B va C) va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarga barham berish bo'yicha 2030 yilga mo'ljallangan maqsadlarga erishish uchun sog'liqni saqlash sektori faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Har yili JSST virusli gepatit haqida xabardorlikni oshirish va bilimlarni yaxshilash maqsadida Butunjahon gepatitga qarshi kurash kuni kampaniyasini (to'qqizta yirik yillik sog'liqni saqlash kampaniyasining bir qismi sifatida) tashkil qiladi. 2024 yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Butunjahon gepatitga qarshi kurash kuni "Endi harakat qilish vaqti keldi" mavzusida jigar kasalliklarining oldini olish va 2030 yilgacha gepatitni yo'q qilish maqsadiga erishish uchun virusli gepatitning oldini olish, diagnostika va davolashni kengaytirish zarurligini ta'kidlash uchun nishonlandi. Kasallikni oldini olish chora –tadbirlarini hozirga olish va vaktsinadan (Hecolin preparati – hozircha bu vaktsina bizning respublikamizda va boshqa mamlakatlarda lisenziyaga ega emas) foydalanish choralari amalga oshirishni taqazo etadi. Buning natijasida esa kasallanish holatlari pasayib, surunkali turga o'tishi, nogironlik va o'lim ko'satkichlarini pasayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a>
2. <https://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/health-promotion-diseaseprevention.html>
3. Informasionniy byulluten VOZ ot 20 iyulya 2023 goda. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e>.
4. Rivero-Juárez, Antonio; Aguilera, Antonio; Avellón, Ana; García-Deltoro, Miguel; García, Federico; Gortazar, Christian; Granados, Rafael; Macías, Juan *et al.* (30 July 2018). "Executive summary: Consensus document of the diagnosis, management and prevention of infection with the hepatitis E virus: Study Group for Viral Hepatitis (GEHEP) of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC)". *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica* 38 (1): 28–32. doi:10.1016/j.eimc.2018.06.014. ISSN 1578-1852. PMID 30072282.
5. Kamar, Nassim; Bendall, Richard P.; Peron, Jean Marie; Cintas, Pascal; Prudhomme, Laurent; Mansuy, Jean Michel; Rostaing, Lionel; Keane, Frances *et al.* (2011). "[Hepatitis E virus and neurologic disorders](#)". *Emerging Infectious Diseases* 17 (2): 173–179. doi:10.3201/eid1702.100856. ISSN 1080- 6059. PMID 21291585. PMC 3298379.
6. Dalton, Harry R.; Kamar, Nassim; van Eijk, Jeroen J. J.; Mclean, Brendan N.; Cintas, Pascal; Bendall, Richard P.; Jacobs, Bart C. (29 December 2015). "[Hepatitis E virus and neurological injury](#)". *Nature Reviews Neurology* 12 (2): 77–85. doi:10.1038/nrneurol.2015.234. ISSN 1759-4766. PMID 26711839.
7. Patra, Sharda; Kumar, Ashish; Trivedi, Shubha Sagar; Puri, Manju; Sarin, Shiv Kumar (2007-07-03). "[Maternal and Fetal Outcomes in Pregnant Women with Acute Hepatitis E Virus Infection](#)" (en). *Annals of Internal Medicine* 147 (1): 28–33. doi:10.7326/0003-4819-147-1-200707030-00005. ISSN 0003-4819. PMID 17606958.
8. Kumar A., Beniwal M., Kar P., Sharma J.B., Murthy N.S. (2004). "[Wiley Online Library](#)". *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 85 (3): 240–244. doi:10.1016/j.ijgo.2003.11.018. PMID 15145258.
9. Khuroo, Mohammad S.; Khuroo, Mehnaaz S.; Khuroo, Naira S. (20 September 2016). "[Transmission of Hepatitis E Virus in Developing Countries](#)". *Viruses* 8 (9): 253. doi:10.3390/v8090253. ISSN 1999-4915. PMID 27657112. PMC 5035967.
10. Bose, Purabi Deka; Das, Bhudev Chandra; Hazam, Rajib Kishore; Kumar, Ashok; Medhi, Subhash; Kar, Premashis (2014). "Evidence of extrahepatic replication of hepatitis E virus in human placenta". *Journal of General Virology* 95 (6): 1266–1271. doi:10.1099/vir.0.063602-0. PMID 24622580.
11. Izopet, Jacques; Abravanel, Florence; Dalton, Harry R.; Kamar, Nassim (1 January 2014). "[Hepatitis E Virus Infection](#)" (en). *Clinical Microbiology Reviews* 27 (1): 116–138. doi:10.1128/CMR.00057-13. ISSN 0893-8512. PMID 24396139. PMC 3910910.
12. Pérez-Gracia, María Teresa; Suay-García, Beatriz; Mateos-Lindemann, María Luisa (20 March 2017). "Hepatitis E and pregnancy: current state". *Reviews in Medical Virology* 27 (3): e1929. doi:10.1002/rmv.1929. ISSN 1099-1654. PMID 28318080.
13. Feldman, Mark. [Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease E-Book: Pathophysiology, Diagnosis, Management, Expert Consult Premium Edition - Enhanced](#)

- [Online Features](#) (en). Elsevier Health Sciences, 2010 — 1337-bet. [ISBN 978-1-4377-2767-8](#). Qaraldi: 2020-yil 27-iyun.
14. Wang, Youchun. [Hepatitis E Virus](#) (en). Springer, 2016 — 75-bet. [ISBN 9789402409420](#).
 15. Wang, Youchun. [Hepatitis E Virus](#) (en). Springer, 2016 — 10-bet. [ISBN 9789402409420](#).
 16. Boyer, Thomas D.. [Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease](#) (en). Elsevier Health Sciences, 2012 — 609-bet. [ISBN 978-1437708813](#).
 17. Sridhar, Siddharth; Teng, Jade L. L.; Chiu, Tsz-Ho; Lau, Susanna K. P.; Woo, Patrick C. Y. (20 April 2017). "[Hepatitis E Virus Genotypes and Evolution: Emergence of Camel Hepatitis E Variants](#)". *International Journal of Molecular Sciences* 18 (4): 869. [doi:10.3390/ijms18040869](#). [ISSN 1422-0067](#). [PMID 28425927](#). [PMC 5412450](#).
 18. Johne, Reimar; Heckel, Gerald; Plenge-Bönig, Anita; Kindler, Eveline; Maresch, Christina; Reetz, Jochen; Schielke, Anika; Ulrich, Rainer G. (2010). "[Novel hepatitis E virus genotype in Norway rats, Germany](#)". *Emerging Infectious Diseases* 16 (9): 1452–1455. [doi:10.3201/eid1609.100444](#). [ISSN 1080-6059](#). [PMID 20735931](#). [PMC 3294985](#).
 19. Sridhar, Siddharth; Yip, Cyril C.Y.; Wu, Shusheng; Cai, Jianpiao; Zhang, Anna Jin-Xia; Leung, Kit-Hang; Chung, Tom W.H.; Chan, Jasper F.W. *et al.* (December 2018). "[Rat Hepatitis E Virus as Cause of Persistent Hepatitis after Liver Transplant](#)" (en-us). *Emerging Infectious Diseases* 24 (12): 2241–2250. [doi:10.3201/eid2412.180937](#). [PMID 30457530](#). [PMC 6256372](#).
 20. Pelosi, E; Clarke, I (2008-11-07). "[Hepatitis E: a complex and global disease](#)". *Emerging Health Threats Journal* 1: e8. [doi:10.3134/ehth.08.008](#). [ISSN 1752-8550](#). [PMID 22460217](#). [PMC 3167588](#).